

**ТАЪЛИМ ТИЗМИДА КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ХОРИЖИЙ ТИЛ
САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ
(ИНГЛИЗ ТИЛИ МИСОЛИДА)**

Юлдошев Бобир

Аннотация

Маълумки, таълим олувчиларнинг чет тилида фикр юритиш, эркин нутқни амалга ошира олиш қобилиятларини ривожлантириш, интеллектуал фаолиятини шакллантириш зарурияти муҳим аҳамият касб этади. Ушбу мақолада инглиз тилини ўқитишнинг аҳамияти хусусида сўз боради. Шунингдек, тил ўқитишдаги муаммоларга алоҳида тўхталиб ўтиб таклифлар келтирилади.

***Калим сўзлар:** Инглиз тили, инновацион таълим, интерактив метод, методика.*

**EDUCATION AND TRAINING OF TRAINED PERSONNEL FOREIGN
LANGUAGE LITERACY INCREASE THE IMPORTANCE**

(ENGLISH EXAMPLE)

Yuldoshev Bobir

Abstract

It is known that the need to develop the ability of students to think in a foreign language, to realize free speech, and to form their intellectual activity is of great importance. This article talks about the importance of teaching English. Also, the problems of language teaching are discussed separately and suggestions are made.

Keywords: English language, innovative education, interactive method, methodology.

КИРИШ

Жаҳон таълим тизимидаги туб ислохотлар талабаларнинг чет тилларни мукамал ўрганишлари, барча соҳаларда чет тилини билган ҳолда ўзларини намоён эта олишлари учун зарур шарт- шароит яратиб бериш, уларнинг хорижий тилда оғзаки ва ёзма нутқларини ривожлантириш муаммоларини илгари сурмоқда. Таълим олувчиларнинг чет тилида фикр юритиш, эркин нутқни амалга ошира олиш қобилиятларини ривожлантириш, интеллектуал фаолиятини

шакллантириш, уларнинг тайёргарлигини баҳолаш масалалари билан ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Европа Университетлари Ассоциацияси, Олий Таълим Сифатини Таъминлаш Европа Тармоғи каби ташкилотлар шуғулланмоқда. Бу масаланинг умумий тенденцияларда ривожланиши замонавийлик ва ёш авлодда чет тилига оид малакаларнинг шаклланишида катта аҳамият касб этиб, замонавий тарбия муаммолари билан боғлиқ ҳолда талабаларнинг ижодий қобилиятларини оширишга хизмат қилмоқда. Республикамиз таълим тизимини ислоҳ қилишда хорижий тажрибаларга асосланган халқаро стандартларга мос келувчи ўқув дастурлари билан мувофиқлаштириш олий педагогиктаълим тизимини такомиллаштиришга асос бўлди. Бу борада 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида мамлакатимизда “[1] ...таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий қилиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш, илмий тадқиқот ва инновацион фаолиятни рағбатлантириш, илмий ва инновацион ютуқларни амалиётга жорий қилишнинг самарали механизмларини яратиш...”, кадрлар тайёрлашнинг сифат даражасини ошириш, халқаро стандартлар асосида малакали мутахассислар тайёрлаш учун зарур шарт- шароитларни яратиш[2], ҳар бир олий таълим муассасаси жаҳоннинг етакчи илмий-таълим муассасалари билан яқин ҳамкорлик алоқалари ўрнатиши ва талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш, олий таълим даражасини намунали босқичга олиб чиқиш ва тубдан такомиллаштириш асосий вазифалар сифатида белгиланди.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Педагогик маҳорат – ўқитувчи ижодкорлигининг олий намунаси бўлиб, у йиллар давомида шаклланади. Унинг юксак маҳоратни эгаллаши ғоят мураккаб жараён бўлиб, педагогика фанининг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ҳар бир ўқитувчи касбига хос бўлган юксак фазилатлар билан бир қаторда, ўз соҳасининг педагогик маҳоратини эгаллашга интилиши катта аҳамиятга эга. Педагогик маҳоратга эга бўлган ходимларгина ўз касбига лаёқатли, истеъдодли бўлиши мумкин[3]. Муваффақиятли фаолият олиб бориш учун, ўқитувчилардан педагогик маҳорат билан бирга кенг дунёқараш ҳам талаб этилади. Бундай қобилиятга эга ўқитувчилар оз меҳнат сарф қилиб, катта натижага эришади, ижодкорлик эса ҳамиша унинг ҳамкори бўлади. Педагогик фаолиятнинг самарали бўлиши учун ўқитувчи ўз фанини чуқур ўзлаштирган бўлиши, унга турдош фанлар ҳақида ҳам тушунчага эга бўлиши, ўқув материални ўқувчиларга етказиб бера олиши ўқувчиларда мустақил равишда

фаол фикрлашга қизиқиш уйғотиши, уларнинг билими ва руҳий оламини инобатга олиши, уларнинг билиш ва билмаслик даражаларини тасаввур этиши лозим[4].

НАТИЖАЛАР

Қобилиятли, тажрибали ўқитувчилар ўзларини ўқувчининг ўрнига қўя олади ва шунга мувофиқ дарсларни ташкиллаштиради. Шунинг учун у баён этишнинг сифати ва дарс ўтиш механизмини аниқ ва изчил режалаштиради. Бу турдаги ўқитувчилар ўз фаолиятини замон талабларига мувофиқлаштирган ҳолда амалга ошириши барчага маълум. Замановий таълим тизимини эса “компетенция” ва “интерактив метод” атамаларисиз тасаввур қилиш мушкул. Таълим тизимини шакллантиришда ўқув-таълимий-компетенциянинг ўрни алоҳида аҳамиятга эга. Ўқув-таълимий-компетенция- ўқувчининг таълим жараёнида олган билимларини амалиётга тадбиқ эта олишидир. Мантиқий, методологик, қиёслаш, идрок қилиш, тадбиқ қилиш, ўз-ўзини баҳолаш фаолиятини ўз ичига олган ўзини-ўзи англашидаги билимлар йиғиндиси деганидир. Ўқувчиларга таълим бериш компетенциясини шакллантиришда интерактив методлардан таълим соҳасида бевосита фойдаланилади.

Инглиз тили дунёдаги энг машхур тил бўлиб, у 67 дан ортиқ мамлакатларда сўзлашади ва БМТнинг олти тилидан биридир. Ҳеч бир бошқа тил бундай статистика билан мақтана олмайди [5] Инглиз тили - бу халқаро тил, шунинг учун умумий ақлий ривожланишдан ташқари сиз саёҳат, иш, дам олиш ва бошқа кўп имкониятларга эга бўласиз. Бу усулда дарс ўтиш секинлик билан бизнинг таълим тизимимизга ҳам кириб келмоқда.

МУҲОКАМАЛАР

Шундан келиб чиқиб таълим сифатини амалий ва назарий жиҳатларини уйғунлаштирган ҳолда қуйидаги таклифларни келтириб ўтаман:

- Биринчидан, чет тили(инглиз тили)ни ўқитишда Грамматик қоидалардан қисман воз кечиш керак. Инглиз тилини назариясини ташкил этадиган замонлар, қўшимчилар, кўмакчиларни ўргатиш мактаб, коллеж дарслигидан шундоқ ҳам кенг ўрин олган.

- Иккинчидан, олий таълим тизимида инглиз тили дарслигини ихтисослигидан келиб чиқиб тузиш лозим. Инглиз тили дарсида чет эллик меҳмонлар билан расмий ва норасмий усулларда мулоқот қилиш, интервью олиш, хорижий нашрлар учун мақола ёзиш, пресс-конференцияларда иштирок этиш қоидаларини амалий машғулот тарзида ўзлаштириши фойдали бўлади. -

Учинчидан, талабаларни инглиз тилини ўргатадиган дастурларда фаол

иштирок этишга йўналтириш керак. Тил ўрганишга иштиёқи бор, ammo маблағи йўқ ёшлар учун бепул курслар борлигини билмайдиганлар ҳам топилади. Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети Хорижий тиллар кафедраси ўз талабалари учун **“Developing English writing skills at upper-intermediate level”** инглиз тилида ёзиш кўникмаларини ривожлантириш) бепул ўқув курсларини ташкил этган. Бу эса ўрганувчиларни ҳам дарс орқали, ҳам қўшимча машғулотларда тил қобилиятларини ривожлантиришга ундайди. Бу каби лойиҳалар сони ва қамровини кўпайштириш лозим.

ХУЛОСА

Умуман олганда, ахборот асри жамиятдаги соҳаларда ахборот технологияларини кенг қўллаш, фаол ва изланувчан бўлиш, кўп билимларга эга бўлишни талабини қўяр экан, мазкур йўналишда чуқур билим ва кўникмаларга эга бўлган кадрларга эҳтиёж тобора ортиб бораверади. Истикболли кадрларни тайёрлашни эса чет тилининг ёрдамсиз тайёрлаш қийин. Шу боис мазкур масаланинг аҳамиятини қайта-қайта такрорлаш орқали амалий натижага имкон қадар эришиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <http://samxorfil.uz/maqola/tillarga-ixtisoslashmagan-oliy-talim-muassasalarida-chet-tili-oqitishning-maqsadi>
2. Хошимов Ў.Ҳ., Ёқубов И..Я. Инглиз тили ўқитиш методикаси.-Тошкент 2003й.
3. Қодирова Ф. Р Педагогик таълим.-Тошкент 2002, Н2.
4. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. –М.:Прогресс, 1985 –С.349.
5. Чет тилларни ўқитиш замонавий технологияси масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари.- Тошкент.2007.Бет - 25.